

Influência Fisiologica e Fisioterapicas no Tratamento da Osteoartrose Articular

Erica Martins Paz
UNIDESC

Luziânia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3426-6651

Lurdinalva da Conceição Coelho
UNIDESC

Luziânia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5678-2238

Tatiane Ferreira da Silva
UNIDESC

Luziânia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0893-9376

Rafael Assunção Gomes de Souza
UNICEPLAC

Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0002-4194-2526

Elivânia Rodrigues de Souza Assunção
APOGEU

Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0003-4921-1856

Gabriela Meira de Moura Rodrigues
UNIDESC

Luziânia, Brazil
ORCID: 0000-0003-0585-1560

Eliane Maria de Oliveira Monteiro
UNIDESC

Luziânia, Brazil
ORCID: 0000-0002-8529-3871

Introdução: Influência fisiológica e fisioterápica no tratamento da osteoartrose. É uma proposta de trabalho visando o conforto do paciente e a volta da biomecânica normal do mesmo através de exercícios fisioterápicos voltados ao tratamento da osteoartrose. **Objetivos:** Orientação de pacientes para não recorrerem inicialmente a métodos farmacológicos e cirúrgicos e sim a tratamentos fisioterápicos, que juntamente com os conhecimentos fisiológico individual apresentam resultados inteiramente positivos, com foco na hidroterapia. **Método:** Análise de artigos encontrados através de palavras chaves relevantes ao tema com critérios de inclusão da análise de artigos publicados de 2014 a 2019, os mesmos estudados e discutidos a fim de selecionar os com mais fidedignos ao tema. **Resultados:** Através destas análises literárias e todo o corpo deste trabalho, foi notável que os autores visam conscientizar que o repouso não é recomendável aos pacientes, e sim a realização de exercícios fisioterápicos específicos (hidroterapia), a fim de estimular as articulações afetadas. **Conclusão:** Os métodos cirúrgicos e farmacológicos destinam-se a estabilizar a articulação e aliviar a dor, apesar de ter casos que necessitam de tais tratamentos, os métodos fisioterápicos (hidroterapia) que atuam em casos moderados e discretos da osteoartrose, propõem-se uma melhoria no grau do movimento impossibilitado e volta parcial do movimento articular afetado, diminuindo assim a dor, dando ao paciente novas possibilidades de movimentos antes incapacitadas.

Palavras-Chave: Exercícios. Fisioterapia. Fisiologia. Hidroterapia. Osteoartrose.

I. INTRODUÇÃO

A osteoartrose articular é uma doença que atinge as articulações sinoviais, é uma doença reumática que causa alterações progressivas e degenerativas da cartilagem, atinge idosos acima de 50, ou em sua maioria idosos de 70 anos, devido ao longo da vida a repetição de ações que exige muito das articulações ou as simples tarefas realizadas progressivamente, sobrepeso, trauma articular e idade são fatores que levam o indivíduo a “fadigar” a articulação causando atrofiamento, deformidade articulares, alterações inflamatórias causando doenças articulares degenerativas, como a OA [1].

Sendo uma doença, que atinge as articulações sinoviais, ou seja, toda e qualquer articulação associada à esclerose do osso subcondral que leva o indivíduo a invalidez, incapacidade, perda do grau de muitos movimentos

forçando-o a recorrerem à aposentadoria, ocupando o terceiro lugar das seguradoras de previdência social, o auxílio-doença [2].

Por ser uma doença com um grau de dor muito alto capaz de invalidar o paciente, é necessária durante o tratamento uma equipe multidisciplinar no acompanhamento do paciente, para observar todos os fatores como: possíveis causas, articulações afetadas, limitações do paciente, estágio da doença: Primária ou secundária, grau da dor, aspectos fisiológicos, analisar toda e qualquer contribuição que venha prejudicar o paciente, para melhor consolo durante o tratamento [3].

O conhecimento fisiológico é indispensável durante o acompanhamento dos pacientes, pois conhecer o funcionamento normal do corpo e a biomecânica dos movimentos é necessário, devido à osteoartrose atingir em maioria idosos [1].

Como afeta mais idosa, mesmo não sendo considerada uma patologia de caráter degenerativo, a hidroterapia é um dos tratamentos mais recomendados e com mais resultados. [4].

A abordagem deste trabalho visou durante todo o seu contexto a realização de releituras e análise de artigos inteiramente relacionados ao tema. Mostrar que exercícios fisioterápicos são medidas inteiramente acessíveis e de grande resultado para serem aplicados em pacientes com osteoartrose, com foco na hidroterapia ou terapia intensiva aquática que é o exercício fisioterápico mais recomendado.

II. MATERIAS E METODOS

Uma revisão literária divide-se em 5 principais passos exemplificados na tabela I com suas descrições [5].

TABELA I. PASSOS PARA UMA REVISÃO

Passos	Descrição

Passo 1 Elaborar o protocolo de pesquisa	Elaborar o protocolo de pesquisa estabelecendo as perguntas que deverão ser respondidas a partir da leitura sistemática de artigos. Estabelecer os <i>outputs</i> ou <i>displays</i> que serão apresentados no artigo.
Passo 2 Identificar os estudos mais relevantes no campo	Inicialmente, sugere-se realizar uma busca ampla em diferentes bases e periódicos para identificar artigos de interesse. Para tanto, deverão ser criados os critérios de inclusão e exclusão de artigos. Esses critérios de busca devem estar alinhados à pergunta de pesquisa e a discussão em curso no campo de conhecimento.
Passo 3 Avaliar a qualidade dos estudos levantados	Criar uma ficha de avaliação de artigos com os critérios que vão caracterizar se o artigo vai ou não constituir o corpo de artigos que serão analisados de forma exaustiva.
Passo 4 Sintetizar os dados coletados	Consiste na fase de tabulação dos resultados, qualificando e explorando as contradições e afinidades entre estudos.
Passo 5 Integrar os resultados obtidos	Gerar análises comparando e contrastando os dados. Deve-se buscar responder à pergunta de pesquisa e apontar novos rumos para pesquisas futuras.

O método utilizado na realização de todo o corpo deste presente artigo foi a análise literária de artigos científicos referentes ao tema, classificado como artigo comparativo e acumulativo de casos, um estudo transversal em relação ao tema examinando as observações feitas por artigos elaborado por estudos experimentais.

A análise literária feita para a melhor realização do presente estudo foi minuciosa, por meio de palavras chaves inteiramente voltada ao objetivo do artigo, com os seguintes critérios de inclusão somente artigos publicados nos anos de 2014 a 2019.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo o IBGE a taxa de natalidade diminui a cada ano levando a população brasileira a estar em sua maioria composta por indivíduos idosos já que a expectativa de vida aumentou nos últimos anos, o que leva a alterações fisiológicas devido ao envelhecimento [6].

A osteoartrose é uma destas alterações fisiológicas que se caracteriza pela diminuição ou desgaste dos movimentos articulares que envolvem toda e qualquer articulação sinovial, como; Quadril, joelho e coluna vertebral são os mais frequentes e citados casos, já que em indivíduos com osteoartrose, o ácido hialurônico no líquido sinovial sofre redução na sua concentração e no seu peso molecular, o que leva a perda da viscosidade e, conseqüentemente, das funções de lubrificação e absorção de choque, o que contribui para a progressão da degeneração articular [2]. Podendo ser classificada em 2 graus (primária ou secundária), desde não possuir uma causa até a descoberta dos fatores causadores [4].

As realizações de exercícios terapêuticos são reguladas pelo grau da osteoartrose, pelo limite de movimento do paciente, pelo grau da dor, fraqueza muscular, fadiga cardiovascular, alterações na marcha e no equilíbrio, ressaltando sempre a prescrição médica [7].

É importante ressaltar, que só é recomendada a realização de exercícios se não houver destruição total da articulação se sim seria necessário a intervenção cirúrgica só na recuperação seria recomendada exercícios fisioterápicos. Os aspectos fisiológicos são de suma importância para a escolha dos exercícios durante a execução do tratamento entender também qual a classificação primária ou secundária é extremamente necessária [3].

As possíveis terapias que podem ser abordadas por fisioterapeutas durante o tratamento fisioterápico são; cinesioterapia, eletroterapia, termo terapia, massagens relaxantes, manipulação articular, e a mais utilizada hidroterapia. Os tratamentos anteriormente citados são possibilidades que visam o conforto do paciente deixando em aberto a sua preferência dependendo do grau da doença, há possibilidades de atrofiamento muscular na realização ou recuo de certos exercícios, o limite fisiológico e a prescrição medicam também é indispensável na escolha do tratamento, por esses motivos aqui citados a hidroterapia é a mais utilizada no tratamento [8].

Uma discussão ainda freqüente sobre a prescrição médica e a realização dos exercícios, pelo o simples fato do não entendimento entre realizar exercício mecânicos ou naturais que o corpo realiza em função de contração muscular, e sim exercícios mais elaborados que estimulem a articulação. A prescrição e acompanhamento médico são essenciais, mas a realização dos exercícios por um profissional auxilia de forma significativa no tratamento. O repouso nunca é recomendado, pois o mesmo pode causar aumento no grau da osteoartrose por atrofiamento muscular [9].

Apesar de algumas restrições metodológicas a atividade física é considerando um dos meios mais eficazes no tratamento da osteoartrose, já que diferente dos meios cirúrgicos que estabilizam a articulação e promovem alívio da dor, a estimulação dos movimentos através de exercícios tem grande força na prevenção da progressão da doença [10].

Atualmente não se conhece cura para osteoartrose seu diagnóstico é requisitado quando o paciente reclama de dores nas articulações, como: joelhos, quadril mãos, coluna cervical e lombar ou quando é notável a perda da liberdade de movimentos nas mesmas, é solicitada então uma observação mais precisa feito por parâmetros clínicos, laboratorial e radiográfico. Não se tem cura, mas é possível uma grande melhoria do grau da dor, função articular e graças a tratamentos tanto farmacológicos (drogas, intervenção cirúrgica) quanto não farmacológico (exercícios físicos, tratamentos fisioterápicos) o retardamento da progressão da doença [11].

O tratamento fisioterápico apresenta grandes possibilidades e importantes melhorias na realização dos exercícios capazes de aumentar o grau do movimento, alívio da dor, possibilitar o paciente, focando no seu conforto juntamente com uma equipe multidisciplinar que levantara o perfil emocional do paciente avaliando todos os sintomas, como: dor, qualidade de vida, ansiedade, depressão, níveis de estresse e auto estima para um resultado mais rápido e

positivo na recuperação e impedimento na progressão da doença [12].

A hidroterapia é uma medida fisioterápica muito usado pelos profissionais em pacientes idosos, por “N” motivos alguns deles são: a diminuição da dor, aumento parcial da amplitude de movimento (ADM), controle do peso corporal promove relaxamento, promove movimentos impossibilitados no solo, melhorar o equilíbrio a capacidade vital e socialização por permite tanto o atendimento individual quanto em grupo, realização de exercícios que tendem a aumentar o domínio sobre si mesmo, são inúmeros os benefícios [13].

A hidroterapia é uma das possibilidades fisioterápicas a serem abordadas no tratamento da osteoartrose por fornecer conforto, liberdade na realização de movimentos incapazes no solo, principalmente pelo aumento da força muscular, por ser um tratamento acessível com grandes resultados positivos [6].

Os exercícios hidroterápicos vencem a força gravitacional, exige uma adaptação ambiental permitindo a realização de movimentos rotacionais, permitem restauração do equilíbrio, possibilidades de inibição geradas para que o paciente tenha controle para criar e manter uma posição ou postura desejada proporciona facilitação e desenvolvimento do movimento físico, trabalhando a flexibilidade [14].

O tratamento da osteoartrose requer um acompanhamento preciso em relação ao grau, pois o mesmo é que determinara a sua intervenção farmacológica, cirúrgica, ou fisioterápica entre ambos e necessário a realização de exercícios físicos não só na fisioterapia, pois a recuperação cirúrgica necessita de exercícios mesmo que minuciosos, o repouso como já foi salientado antes causa atrofiamento muscular da mesma forma os farmacológicos, pois proporciona apenas alívio da dor, mas é necessário exercícios para recuperar a articulação e evitar a progressão da doença [9].

O tratamento da osteoartrose tem como objetivo o alívio da dor, diminuição doses espasmos musculares, fortalecimento dos músculos Peri articulares, mobilização de outras articulações envolvidas, aumento da amplitude do movimento da articulação afetada e melhoria do padrão da marcha [15].

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente estudo realizado para a fundamentação deste artigo, foi notável que a realização de exercícios terapêuticos, realizados sob a base de prescrição médica em pacientes com osteoartrose é de extrema importância, levando em consideração fatores fisiológicos e biomecânicos dos movimentos de cada paciente, visando o seu conforto, alívio da dor e volta dos movimentos, estimulando as articulações através de terapias, como a hidroterapia.

Todas as informações aqui geradas foram com o objetivo de conscientizar idosos acima de 50 anos que possuem osteoartrose, a recorrerem a métodos terapêuticos para que aja chance de possibilitar novamente os seus movimentos biomecânicos, tendo em mente que os métodos fisioterápicos necessitam de acompanhamento médico e que

é de suma importância o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar para que o paciente tenha uma melhor e mais rápida recuperação.

REFERÊNCIAS

- [1] R. Vieira. O. Alves. R. Luzes, Efeitos da hidroterapia em pacientes idosos com osteoartrose de joelho. Revista Discente da UNIABEU, v.4, n.8, p.11-15, dez.2016.
- [2] L. Júnior et al, Viscosuplementação no tratamento da osteoartrose do joelho:uma revisão da literatura. Revista Brasileira de Ortopedia, v.50, n.5, p.489-494, set./out.2015.
- [3] Loures, F. B, et al. Avaliação do índice de massa corporal como fator prognóstico na osteoartrose do joelho. Revista Brasileira de Ortopedia, v.51, n.4, p.400-404, julho/ago.2016.
- [4] M. Martinelli et al, Hidroterapia no tratamento da osteoartrite de quadril: revisão bibliográfica. Dê Ciência em foco, v.1, n.1, p. 64-72, 2017.
- [5] V. Chueke. O. Amatucci, que é bibliometria? Uma introdução ao Fórum. Revista São Paulo, v.10, n.2, p.1-15, mai./ago.2015.
- [6] A. Portela. H. Mater, Os benefícios da hidroterapia em pacientes com osteoartrose de joelho: artigo de atualização. Faculdade São Lucas Porto Velho RO, 2015.
- [7] Vaz, E. S, et al. Efeito do exercício em grupo e orientações para exercícios domiciliares na osteoartrose de joelho. Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão(SIEPE), v.9, n.3, 2017.
- [8] M. Alfieri. S. Vatri. C. Oliveira, Comparação dos efeitos de exercícios resistidos versus cinesioterapia na osteoartrite de joelho. Centro universitário adventista de São Paulo-UNASP, v.16, n.1, p. 7-11, fev. 2016.
- [9] P. Gonçalves et al, Efeitos da atividade física na memória declarativa, capacidade funcional e qualidade de vida em idosos. Revista Brasileira de Geriatria E Gerontologia, v.17, n.3, p.541-552, julho/set. 2014.
- [10] Rezende, C.M.F, Carmona, E.O. Osteoartrose: aspectos clínicos e novas perspectivas terapêuticas baseadas na terapia regenerativa. Veterinária y Zootecnia, v.8, n.2, p. 49-71, 2014.
- [11] R. Torres et al, Automedicação em indivíduos com osteoartrose atendidos em uma unidade básica de saúde. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, v.19, n.4, p.291-298, 2015.
- [12] A. Ferreira et al, Aspectos emocionais de portadores de osteoartrose que frequentam um programa de reabilitação fisioterápica em grupo. Universidade Estadual Paulista-UNESP, v.10, n.3, p. 7-12, set./dez. 2018.
- [13] S. Lima. N. Silva. L. Gama, Hidroterapia como método de tratamento da osteoartrose do joelho: revisão de literatura. Centro Universitário São Lucas, p.5-22, 2017.
- [14] A. Santos. R. Ribeiro, Efeito do exercício físico na melhora do grau de flexibilidade da articulação dos joelhos em obesos exercitados comparados com obesos sedentários. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, v.10, n.55, p.20-25, 2016.
- [15] G. Jorge et al, Efeitos do calor profundo no tratamento da dor na osteoartrite; revisão sistemática. Revista Dor, julho, 2016.